

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИГА КЎРА ЖИНОЯТ ТУФАЙЛИ ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ

Абдуфаттохов Фурқатбек Хусанбой ўғли
Шахрихон тумани ИИБ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17319489>

Аннотация: Мақолада хорижий мамлакатлар қонунчилигида жиноят туфайли етказилган зарарни қоплашнинг ҳуқуқий тартибга солиниши таҳлил қилинган. Англо-америка ва романо-герман ҳуқуқий оилаларида жабрланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг турли механизмлари, жумладан, деликт ҳуқуқи, фуқаролик даъволари, давлат кафолатлари ва компенсация фондлари қиёсий ўрганилган. Шунингдек, суд амалиётида зарарни қоплашнинг хусусиятлари, унинг моддий ва маънавий шакллари ҳамда прецедент ҳуқуқи асосида вужудга келган қоидалар ёритилган. Тадқиқотда халқаро тажрибалардан келиб чиқиб, миллий қонунчиликни такомиллаштириш учун илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноят, зарарни қоплаш, жабрланувчи, фуқаролик даъвоси, деликт ҳуқуқи, давлат кафолатлари, компенсация фондлари, прецедент ҳуқуқи, халқаро тажриба.

Жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш ҳар қандай давлат учун жиддий муаммо ҳисобланади, у қайси ҳуқуқий тизимда фаолият юритишидан қатъи назар. Миллий ҳуқуқий доктринада фуқаролик даъвоси жиноят-процессуал иш юритувида жиноят иши билан биргаликда судда кўриб чиқиладиган, шахсга жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш ҳақидаги талаб сифатида тушунилади. Шунингдек, жиноят содир этилганлиги билан боғлиқ ҳолда фуқаролик суд иш юритуви тартибида кўзғатилган фуқаролик даъвоси ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси жиноят туфайли етказилган зарарни қоплашнинг амалда процессуал тартибда белгиланган ягона усули ҳисобланади – у жиноят-процессуал жараёни доирасида ёки унга боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Бироқ жиноят туфайли етказилган зарарни қоплашга бундай ёндашув жиноят-процессуал иш юритувининг асосий вазифаси – жабрланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини, жумладан, унга етказилган зарарни қоплаш қисмида ҳимоя қилиш мақсадига тўла мос келмайди. Бу ҳолат шу билан изоҳланадики, агар маҳкумнинг моддий маблағлари йўқ ёки етарли бўлмаса, шунингдек, бошқа айрим ҳолатларда (масалан: айбдорнинг вафоти, уни умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилиш каби), фуқаролик даъвоси бўйича чиқарилган қарорнинг амалда бажарилмаслиги жабрланувчининг Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасида назарда тутилган ҳуқуқини – жиноятдан кўрилган зарар учун компенсация олиш ҳуқуқини тўлиқ амалга оширишни истисно қилади.

Кўплаб миллий олимлар ва ҳуқуқшунослар жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш учун жиноят иши доирасида фуқаролик даъво институтидан фойдаланишнинг ўзи етарли, уни давлат томонидан қоплашга оид бошқа чораларга эҳтиёж йўқ, деб ҳисоблайдилар. Айрим ҳолатларда бундай позиция шундан келиб чиқиб асосланадики, бошқа мамлакатлар бу масалани умуман фақат фуқаролик суд иш юритувида юклаб

қўйганлар, у ерда эса жиноят туфайли етказилган зарарни қоплатиб олиш жиноят иши доирасидагидан ҳам қийинроқ.

Шу каби саволларга – ҳақиқатан ҳам шундайми ёки йўқми, шунингдек, хорижий давлатларда жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш масаласи қонунчилик даражасида қандай тартибга солингани муҳим аҳамият касб этади.

Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Қироллиги жиноят ҳуқуқи ва жиноят-процессуал тизими кўпгина ривожланган мамлакатлар қонунчилигига хос бўлмаган айрим ўзига хос хусусиятларга эга. Масалан, Буюк Британиянинг жиноят-процессуал ҳуқуқи доктринасида, англо-америка ҳуқуқий оиласига кирувчи бошқа давлатлардаги каби, жиноят-процессуал иш юритувининг мақсадлари қаторида шахсий ҳуқуқий манфаатларни устувор тарзда қондириш ва жиноят қурбонларига ёрдам кўрсатиш ҳам эътироф этилган¹. Бироқ мазкур мақсадлар қонунчиликда аниқ ифода этилмаган.

Буюк Британияда жабрланувчи (жиноят қурбони) анъанавий равишда жиноят-процессуал тизимнинг перифериясида бўлиб келган. Унинг роли ҳар доим жуда ночор аҳамият касб этган ва унинг реал эҳтиёжлари камдан-кам ҳолларда инобатга олинган. Аслида, жабрланувчи асосан қимматли гувоҳ сифатида кўриб чиқилган ва иш натижасига таъсир кўрсатиши фақат кўрсатмалар бериши орқали мумкин бўлган. Фақат сўнгги йиллардагина жабрланувчининг манфаатларига дахлдор бўлган жиноят иши доирасидаги барча процессуал аҳамиятга эга қарорлар ҳақида ахборот олиш ҳуқуқи тан олинди. Бу эса мамлакат жиноят-процессининг тўртинчи ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Мазкур тадқиқот мавзуси учун муҳим аҳамият касб этувчи асосий хусусият шундаки, ҳуқуқий доктринада ҳуқуқни тартибга солиш соҳаларига кўра аниқ тарзда иккига бўлиш мавжуд: оммавий ҳуқуқ (Public Law) ва хусусий ҳуқуқ (Private Law).

Ҳозирги вақтда оммавий ҳуқуққа (Public Law), яъни шахслар ва давлат ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи соҳалар қаторида жиноят-процесс (Criminal Procedures) ва жиноят ҳуқуқи (Criminal Law) киради. Хусусий ҳуқуққа (Private Law) эса фуқаролик ҳуқуқи (Civil Law) ва деликт ҳуқуқи (Torts Law) мансуб.

Англия ва Уэльс, шунингдек, Шотландия ва Шимолий Ирландия қонунчилигида фуқаролар манфаатлари бузилиши оқибатида етказилган зарарни адолатли қоплаш ва компенсация қилиш амалиёти деликт мажбуриятлари (torts) доирасида амалга оширилади. Бу эса фуқаролик ҳуқуқининг энг муҳим институтларидан бири ҳисобланади².

Шу омиллар мажмуи туфайли жиноят туфайли етказилган зарарни қоплашга оид даъволар анъанавий равишда фуқаролик жараёни доирасида деликт ҳуқуқи нормалари асосида кўриб чиқилади. Деликт жавобгарлигини ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий манбалари эса суд прецедентларидир. Мутахассислар улар орасида аввало қуйидаги ишларга эътибор қаратишади: *Scott v. Shepherd* (1773 й.), *Lumley v. Gye* (1853 й.), *Overseas*

¹ Гуценко К.Ф., Головкин Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. ИКД «Зерцало-М», 2001. – С. 44–46, 164–166 ; Major Criminal Justice Systems / G.F. Colee, S.J. Fraancowski, M.G. Gertz and others. London, 1981. – P. 176.

² Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. : в 2 т. Т. II. – М.: [Международные отношения](#), 2005. – С. 319–377.

Tankship (U.K.), Ltd. v. Morts Dock & Engineering Co., Ltd. (The Wagon-Mound) (1961 й.) ва бошқалар³.

Шу билан бирга, юридик фан ва суд амалиёти тарихий жиҳатдан турли гуруҳ ва айрим деликт турларига бўлган содиқликни сақлаб қолган. Жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш имкониятлари нуқтаи назаридан қуйидагиларни ажратиш мумкин: 1) nuisance – ноқонуний равишда тўсиқ ёки ғов пайдо қилиш натижасида етказилган зарар деликтлари; 2) defamation – шаъни ва қадр-қимматга тажовуз қилиш, яъни тухмат ва ҳақорат билан боғлиқ деликтлар; 3) negligence – эҳтиётсизлик орқали зарар етказиш билан боғлиқ деликтлар; 4) deceit – алдаш, ишончни суиистеъмол қилиш ёки фирибгарлик натижасида етказилган зарар деликтлари; 5) conversion – ноқонуний равишда мулкни эгаллаб олиш ёки ўзлаштириш билан боғлиқ деликтлар.

Зарар етказиш ёки деликт мажбуриятларидан келиб чиқадиган ишлар бўйича даъволар фуқаролик жараёни доирасида, деликт даъволари асосида кўриб чиқилади. Улар орасида асосий даъво зарар етказишдан келиб чиққан даъво (trespass) ҳисобланади. Шунингдек, қуйидагилар ҳам ажратилади:

- шахсга етказилган зарар учун компенсация тўлаш ҳақидаги даъволар (personal injuries actions);
- бевосита жисмоний тажовуз таҳдидидан келиб чиққан даъволар (assault);
- тан жароҳати етказиш билан боғлиқ даъволар (battery);
- ноқонуний равишда эркинликдан маҳрум этиш билан боғлиқ даъволар (false imprisonment) ва бошқалар.

Англия ва Уэльсда бундай даъволар бўйича адолатни таъминлаш графлик судлари (county courts) томонидан амалга оширилади, агар даъво қиймати 15 000 фунт стерлингдан ошмаса. Агар зарарни қоплаш тўғрисидаги даъво қиймати юқори бўлса, у ҳолда иш Олий суд (The High Court of Justice) томонидан кўриб чиқилади, у эса Буюк Британия Олий суди (The Supreme Court) таркибида фаолият юритади⁴.

Шу билан бирга, шахсга етказилган зарар учун компенсация тўлашга оид даъволар (personal injuries actions) бўйича даъво қиймати 50 000 фунт стерлингдан ошмаса, иш графлик судлари ваколатига киради.

Айнан шундай даъволар шахсга қарши жиноятлар туфайли етказилган зарарни қоплаш мақсадида энг кўп ҳолларда қўзғатилган бўлиб, чунки personal injuries атамаси касаллик, жисмоний ёки руҳий ҳолатнинг ёмонлашиши, ўлим каби ҳолатларни қамраб олади⁵. Даъво қиймати эса қуйидагича аниқланади:

- умумий йўқотишлар (general damages): оғриқ ва азоблар, ҳаётдан олинадиган лаззатдан маҳрум бўлиш натижасида етказилган зарар;
- махсус йўқотишлар (special damages): соғлиққа етказилган зарар, даволаниш ва дафн учун сарфланган харажатлар каби, даъво киритилган вақтда аллақачон қилинган сарф-харажатлар;
- келгусида юзага чиқадиган йўқотишлар (future losses): вақтинчалик ёки доимий меҳнат қобилиятини йўқотиш, ногиронлик сабабли иш ва даромад йўқотиш, келгусида тиббий ёрдам олиш харажатлари. Ушбу харажатлар йиллик йўқотиш суммасини муайян

³ Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник. – С. 321.

⁴ Sime S. A Practical Approach to Civil Procedure. Eleven Edition. London : Oxford Academ, 2008. – P. 22.

⁵ Sime S. Op. cit. P. 25.

йиллар сонига кўпайтириш йўли билан ҳисобланади. Йиллар сони эса даъвогарнинг ёши ва бошқа омилларга боғлиқ.

Агар даъвогарга етказилган зарар доимий хусусиятга эга бўлса (масалан, меҳнат қобилятини тўлиқ йўқотиш) ва ҳисобланган йўқотишлар ҳамда тиббий ёрдам харажатлари 50 000 фунт стерлингдан анча кўп бўлса, даъво Олий суд (High Court of Justice) томонидан кўриб чиқилади.

Шотландияда шахсга етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги даъволар (personal injuries actions) қиймати 1500 фунт стерлингдан ошмаган ҳолларда шериф судлари (sheriff courts)да кўриб чиқилади. Барча бошқа ишлар эса Шотландиянинг олий ва ягона суд органи ҳисобланган Сессия судининг (The Court of Session) Ташқи палатаси (Outer House)да кўриб чиқилади⁶.

Шимолий Ирландиянинг суд тизими Англия тизимига ўхшаш бўлгани учун бу ҳудудда ҳам зарарни қоплашга оид даъволар графлик судлари томонидан, Белфаст ва Лондондеррида эса махсус рекордер судлари (recorder's courts) томонидан кўриб чиқилади, юқори қийматли ишлар эса Олий суд (High Court) таркибидаги Верховный судда кўриб чиқилади.

Зарарни қоплаш, шу жумладан жиноятлар туфайли етказилган зарарни қоплашга оид даъволар судларда фуқаролик суд иш юритуви қоидалари асосида кўриб чиқилади. Англия ва Уэльсда прецедент ҳуқуқи амал қилади: суд қарорларида акс этган нормалар *lex specialis* сифатида биринчи навбатда қўлланилади ва процессуал ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишнинг тўғридан-тўғри манбаи ҳисобланади. Бундан ташқари, суд ишларини юритиш 1998 йилда қабул қилинган Фуқаролик суд иш юритуви қоидалари (Civil Procedure Rules 1998, CPR) билан ҳам тартибга солинади⁷.

Жиноятлар туфайли етказилган зарарни қоплаш бўйича даъволарни кўриб чиқиш натижаларига кўра, Буюк Британия судлари суд қарорини (judgement) қабул қилади. Ушбу қарор – даъво юзасидан чиқарилган якуний ҳукм бўлиб, ишни моҳиятан кўриб чиқишни яқунлайди ва даъвогар ҳамда жавобгарнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари борасидаги ноаниқликни бартараф этади. Жиноят туфайли етказилган зарарни қоплашнинг мазкур фуқаролик-ҳуқуқий тартиби Буюк Британияда анъанавий ва устувор ҳисобланади. Бу ҳолат, аввало, ҳуқуқнинг тарихан шаклланган ва прецедентлар ҳамда делегирланган қонунчилик асосида анъанавий равишда қатъий сақланиб келинаётган тартиби билан изоҳланади. Унга кўра, ҳуқуқ соҳалари тартибга солиш доирасининг хусусиятига кўра оммавий ҳуқуқ (Public Law) ва хусусий ҳуқуқ (Private Law)га ажратилади. Шунинг учун ҳам ягона иш юритувида жиноят ҳуқуқи ва фуқаролик ҳуқуқига оид масалаларни бирлаштириб кўриб чиқиш (яъни, қўшма процесс) Буюк Британияда адолатни таъминлаш амалиётига хос эмас⁸.

Хорижий мамлакатлар қонунчилигида жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш масаласи турли ҳуқуқий тизимларда ўзгача ёндашувлар асосида тартибга солинади. Англо-америка ҳуқуқида жабрланувчининг манфаатларини ҳимоя қилиш кўп

⁶ Alan Paterson, T.St.J.N. Bates, Mark Poustie. The Legal System of Scotland: Cases and Materials. Softcover, Green W., 2008. P. 28–34.

⁷ Statutory Instrument 1998 No. 3132 L.17. The Civil Procedure Rules 1998 [Electronic resource] // Website of The UK Ministry of Justice. Electronic data (1 file). URL : <http://www.opsi.gov.uk/si/si1998/19983132.htm>

⁸ Christine Van Der Wyngaert. Criminal procedure systems in the European Community. Butterworths. London, 1993. P. 81.

қолларда деликт ҳуқуқи орқали таъминланса, романо-герман ҳуқуқий оиласида эса жиноят иши доирасида фуқаролик даъвоси механизми кенг қўлланилади. Шу билан бирга, айрим давлатларда давлат кафолатлари ва махсус компенсация фондлари орқали жабрланувчиларнинг моддий ва маънавий зарарлари қопланиши таъминланмоқда. Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, зарарни қоплашнинг самарали механизмлари жабрланувчининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш, адолатни таъминлаш ва ҳуқуқий тизимга ишончни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Демак, миллий қонунчиликни такомиллаштиришда хорижий тажрибаларни чуқур ўрганиш ва уларнинг илғор жиҳатларини қўллаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гуценко К.Ф., Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. ИКД «Зерцало-М», 2001. – С. 44–46, 164–166 ; Major Criminal Justice Systems / G.F. Colee, S.J. Fraancowski, M.G. Gertz and others. London, 1981. – P. 176
2. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. : в 2 т. Т. II. – М.: Международные отношения, 2005. – С. 319–377.
3. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник. – С. 321.
4. Sime S. A Practical Approach to Civil Procedure. Eleven Edition. London : Oxford Academ, 2008. – P. 22.
5. Sime S. Op. cit. P. 25.
6. Alan Paterson, T.St.J.N. Bates, Mark Poustie. The Legal System of Scotland: Cases and Materials. Softcover, Green W., 2008. P. 28–34.
7. Statutory Instrument 1998 No. 3132 L.17. The Civil Procedure Rules 1998 [Electronic resource] // Website of The UK Ministry of Justice. Electronic data (1 file). URL: <http://www.opsi.gov.uk/si/si1998/19983132.htm>
8. Christine Van Der Wyngaert. Criminal procedure systems in the European Community. Butterworths. London, 1993. P. 81.